

УДК 94 (5)

**ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ИНСТИТУТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В ТУРЦИИ****FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE CHARITY INSTITUTION IN TURKEY**

©Исмайлова С. А.

д-р филос. наук

Бакинский государственный университет

г. Баку, Азербайджан, sevilisa@mail.ru

©Ismailova S.

Dr. habil., Baku State University

Baku, Azerbaijan, sevilisa@mail.ru

Аннотация. В данной статье проведен краткий анализ формирования и развития института благотворительности в Турции. Указана роль вакфов в данном процессе. Показано значение системы вакфов в современном мусульманском мире.

Abstract. This article provides a brief analysis of the formation and development of the charity institution in Turkey. Author show specified role of vakf in this process. The authors have shown the importance and role of vakf system in the modern Muslim society.

Ключевые слова: благотворительность, ислам, вакфы, организации, мусульманское общество, Турция, Азербайджан.

Keywords: charity, Islam, vakf, organization, the Muslim community, Turkey, Azerbaijan.

История благотворительности в Турции уходит своими корнями в османские времена. Мусульманское общество за столетия своего существования разработало методику обеспечения своих нужд через систему вакфов, имущество, завещанное на религиозные и благотворительные цели, не отчуждаемое и не облагаемое налогами. В мусульманских городах абсолютное большинство земель принадлежало различным вакфам. Они обеспечивали деятельность медресе, публичных бань, караван-сараяв, госпиталей, водоснабжения и канализации. В XIX веке в Османской империи треть всех земель относилась к категории вакфов, «вакф» был главным институциональным механизмом для благотворительных целей, таких как образование, здравоохранение и социальное обеспечение [1]. Широкие масштабы распространения и деятельности вакфов (включавших сельскохозяйственные угодья, мелкотоварные производства, торговые центры, жилые комплексы) показывают, что они играли существенную роль в экономике Османского государства. Причем, даже единичный крупный вакф мог определять значительную долю экономической активности отдельного региона (например, вакф жены Сулеймана Хюррем-султан в Иерусалиме). Вакфы были глубоко интегрированы в различные сектора экономики, что позволяло им удовлетворять самые разнообразные потребности «человек мог родиться в вакфном доме, спать в колыбели, приобретенной за деньги вакфа, и питаться на его средства, читать книги из вакфной библиотеки, а затем стать учителем вакфной школы и получать жалование от вакфа, наконец, умереть и быть похороненным на кладбище, принадлежащем вакфу [2, с. 441].

В целом, вакфы являлись важным фактором социальной политики, обладая, с одной стороны, сервисно–благотворительными, а с другой — социально–интегративными функциями. К первым можно отнести весь комплекс общественно полезной деятельности вакфов в области культуры, образования, муниципального строительства, реализации социальных программ и т. д. Ко вторым — их направленность на понижение уровня социальной напряженности посредством осуществляемой редистрибуции и распределения доходов, стремление вызвать симпатии у местного населения по отношению к государству на вновь завоеванных территориях и, наконец, формирование благоприятного социально–экономического климата, определявшего миграционные процессы и демографический рост населения.

К XIX столетию продуктивность деятельности и общественная полезность института стала снижаться, тогда османские власти попытались установить прямой контроль над вакфами и их доходами. Однако масштабы, многообразие и степень разветвленности системы вакфов были таковы, что, в сущности, реальная деятельность учрежденного в 1826 г. Министерства вакфов сводилась, по большей части, лишь к формальной регистрации решений, принимаемых на местах мусульманскими судьями — кадиями. По существу, их деятельность ограничивалась в большей степени семейными и корпоративными, а не государственными делами. В итоге желание сконцентрировать в одних руках управление разрозненными вакфами, которое впредь должно было исходить из установки на централизацию и выстраивание «властной вертикали», и стремление заставить систему вакфов служить интересам государства, уменьшая тем самым финансово–политическое влияние религиозных кругов, т. е. главные цели и задачи создания министерства так и остались нереализованными, искать подходы к их решению пришлось уже младотуркам и кемалистам [2, с. 439].

Новая конфигурация системы контроля и управления вакфами, формирование стратегии «секуляризации» и отчуждения имущества вакфов была проведена кемалистами. Радикальное реформирование системы вакфов в первые десятилетия республиканской истории полностью вписывалось в концепцию Мустафы Кемаля по выстраиванию взаимоотношений между государством и религией. Задача, которую ставила перед собой новая власть, заключалась не столько в отделении религии от государства, сколько в ее подчинении государственной машине. Вытесняя ислам не только из политики и экономики, но и из сферы культуры и образования, государство устанавливало тотальный контроль над духовной жизнью, стремясь разрушить религиозный базис общественной культуры, внедряя новые, прозападные ценности вместо традиционных исламских. В рамках «реформ 3 марта 1924 г.» началось постепенное установление государственного контроля над вакфами, коснувшееся, в первую очередь, религиозно–культурных и просветительских учреждений (школы, медресе, библиотеки, текке, завие, тюрбе, затем соборные и малые мечети) непроизводительных институтов, («покорный и фаталистический», согласно официальной терминологии тех лет) дававших кров и кормивших массу религиозных служителей (проповедников, шейхов, дервишей, мулл и т. д.), казался кемалистам несовместимым с современными требованиями. Не решившись полностью упразднить институт вакфа, кемалисты попытались его в некотором смысле «секуляризовать», уничтожив всякую связь вакфов с мусульманским благочестием, чтобы «поставить их на службу турецкому национализму». Вскоре был принят написанный по швейцарскому образцу Гражданский кодекс (17 февраля 1926 г), который установил в Турции светские принципы частного и семейного права и стал следующим шагом в понижении общественного и правового статуса вакфов. В нем кемалисты, стремясь разорвать генетическую связь вновь создаваемых вакфов с прежними, а новые нормы и их лексикон со старыми традициями, ввели термин «фонд» или «учреждение / организация» (тесис), призванный заменить и вытеснить понятие «вакф». Впредь «вакфами» должны были именоваться лишь «фонды», созданные

в дореспубликанское время еще по старым исламским законам. Завершилось правовое оформление новой системы управления вакфами к 1935 г., когда был принят Закон №2762 о вакфах, определяющий положение и регулирующий деятельность старых вакфов. Именно в этот период была введена классификация вакфов, существующая в Турции до сих пор, разделение их на две группы — «старые» (дореспубликанские) и «новые», созданные в соответствии с нормами Гражданского кодекса и до 1967 года именовавшиеся просто «учреждениями / организациями» [3, с. 73].

В 60-е годы XX столетия происходит возрождение института вакфов в Турции в новом виде. В 1967 году были внесены поправки в Гражданский кодекс Турции, которые вернули в общественно-правовой лексикон само понятие «вакф». Сейчас система вакфов в Турции способствует развитию институтов гражданского общества, потому что помогает государству и обществу решать многие социальные проблемы. Сегодня в Турции также представители крупного бизнеса, филантропы, такие как Вехби Коч (Основатель группы компаний Coch), Сакип Сабанчи (Основатель группы компаний Sabanchi), Иззат Баисал и Кадыр Хас всегда были активными участниками в программах развития местных общин за счет пожертвований в больницы, школы, музеи и т. д.

В целом следует отметить, что роль вакфов в мусульманском мире по-прежнему очень велика. В ряде стран, например, в Индии, вакфы сохранили свое значение в качестве важного источника финансирования мусульманского образования. Достаточно серьезно система вакфов развита в странах Персидского залива. Например, с первых лет независимости государства Кувейт в 1962 г. в стране было учреждено Министерство вакфов (с 1965 г. — Министерство вакфов и исламских дел), а в 1993 г. начал работу «Государственный фонд вакфов Кувейта» — независимая структура, специализирующаяся на управлении вакфами. В 1994 г., под управлением Государственного фонда вакфов Кувейта (ГФВК) находилось 40% вакфов в стране. Одной из целей ГФВК является усиление роли вакфов в социально-экономическом развитии страны. Настоящий расцвет системы вакфов наблюдается в Малайзии. Там большинство вакфов составляют мечети, исламские учебные заведения и другие религиозные объекты. Кстати, развитие системы высшего мусульманского образования сделало Малайзию одной из столиц исламской экономики [1]. Как мы видим, вакфы не только играли ключевую роль в развитии исламских общин в прошлом, но и усиливают свое влияние и на современном этапе.

В Азербайджане институт вакфов законодательно не закреплен, хотя термин «вакф» употребляется в законе «О свободе вероисповедания» [4, с. 50]. Как отмечает президент Фонда Гейдара Алиева, Мехрибан Алиева, следует разработать национальную концепцию развития благотворительности в Азербайджане, где будут сформулированы основные направления построения системы благотворительности в качестве инструмента социальной политики, участниками которой станут как государство, так и бизнес и неправительственные организации [5].

Список литературы:

1. Хабутдинов А. Вакф: важнейший фактор обеспечения потребностей российской уммы // Газета «Медина аль-Ислам». Режим доступа: www.islam.ru.
2. Шлыков П. В. Институт вакфа и его роль в экономической и социально-политической жизни османского общества XVI в // Международный конгресс востоковедов: труды Т. 1. М.: Институт Востоковедения РАН, 2007. С. 429–445.
3. Шлыков П. В. Парадоксы возрождения вакфов в современной Турции // Современная Турция: проблемы и решения. М.: Институт Ближнего Востока, 2006. С. 67–100.
4. Фаратов Т. Л. Особенности религиозного мышления и современное религиозное поведение населения Азербайджана // Дирчелиш — XXI век. 2002. №50. С. 47–56. (На азерб. яз.).

5. Алиева М. Сегодня для развития благотворительного сектора в Азербайджане существует несколько серьезных препятствий // www.day.az, 20 марта 2008.

References:

1. Khabutdinov A. Vakf: vazhneishii faktor obespecheniya potrebnosti rossiiskoi ummy. Gazeta “Medina al–Islam”. Available at: www.islam.ru.

2. Shlykov P. V. Institut vakfa i ego rol v ekonomicheskoi i sotsialno–politicheskoi zhizni osmanskogo obshchestva XVI v. Mezhdunarodnyi kongress vostokovedov trudy. V. 1. Moscow, Institut Vostokovedeniya RAN, 2007, pp. 429–445.

3. Shlykov P. V. Paradoksy vozrozhdeniya vakfov v sovremennoi Turtsii. Sovremennaya Turtsiya: problemy i resheniya. Moscow, Institut Blizhnego Vostoka, 2006, pp. 67–100.

4. Faradov T. L. Osobennosti religioznogo myshleniya i sovremennoe religioznoe povedenie naseleniya Azerbaidzhana. Dirchelish — XXI vek, Baku, Aprel 2002, no. 50, pp. 47–56 (in Azeri).

5. Alieva M. Segodnya dlya razvitiya blagotvoritel'nogo sektora v Azerbaidzhane sushchestvuet neskolko sereznykh prepyatstviy». www.day.az, 20 marta 2008.

*Работа поступила
в редакцию 28.12.2016 г.*

*Принята к публикации
30.12.2016 г.*